

**O LÚDICO COMO
ESTRATÉGIA
EDUCATIVA DE ALUNOS
ESPECIAIS: SUPERANDO
AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM**

*PLAYFULNESS AS AN
EDUCATIONAL STRATEGY FOR
SPECIAL STUDENTS:
OVERCOMING LEARNING
DIFFICULTIES*

Sonia Braga da Costa Bruno

E-mail: soniabragadacst@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo principal descrever a influência do lúdico como estratégia para a superação de dificuldades de aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. A sua pertinência e importância veem-se atestadas por inúmeros autores que mostram que, através das brincadeiras e atividades recreativas/desportivas, o aluno consegue vencer mais facilmente seu déficit de aprendizagem e, por conseguinte, desenvolve melhor habilidades importantes para o seu próprio sucesso escolar. A metodologia adotada circunscreve-se à Revisão Bibliográfica-descritiva, com ênfase no panorama de caracterização do inter-relacionamento entre o lúdico (como ferramenta pedagógica) e o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. O principal resultado foi a constatação de que o sucesso da aprendizagem, em relação ao uso de atividades lúdicas, se deve a dois fatores decisivos: a motivação e interesse do aluno, por se tratar de atividades que ele tem como prazerosas; e a familiaridade

com essas mesmas atividades, pois, elas já integram seu patrimônio cultural-familiar-social de longa data. E esses dois fatores (prazer e familiaridade) implicam na necessidade de maior exploração da ludicidade como instrumento para se desenvolver as habilidades e as competências que predisõem seus respectivos componentes curriculares.

Palavras-Chave: Lúdico. Educação. Especial. Aprendizagem.

ABSTRACT

The main objective of this paper is to describe the influence of play as a strategy for overcoming learning difficulties among students with special educational needs. Its relevance and importance are attested by numerous authors who demonstrate that, through play and recreational/sports activities, students can more easily overcome their learning deficits and, consequently, develop skills important for their own academic success. The methodology adopted is a descriptive literature review, with an emphasis on characterizing the interrelationship between play (as a pedagogical tool) and the success of the teaching learning process. The main result was the observation that learning success, in relation to the use of playful activities, is due to two decisive factors: student motivation and interest, as these are activities they find enjoyable; and familiarity with these activities, as they are already part of their long-standing cultural, familial, and social heritage. These two factors (pleasure and familiarity) imply the need for greater exploration of playfulness as a tool for developing the skills and competencies that predispose their respective curricular components.

Keywords: Playful. Education. Special. Learning.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfico-descritiva, tendo como objetivo principal a descrição da influência do lúdico para a superação de dificuldades de aprendizagem de alunos com necessidades especiais.

Ressalta-se que na perspectiva de reflexão sobre o lúdico e o ato de ensinar, essa relação é fundamental como elementos significativos para o processo de ensino aprendizagem. Com isso, esta perspectiva aponta para necessidade de se conhecer as especificidades desta metodologia na construção e possibilidade de crescimento na aprendizagem dos alunos com necessidades especiais.

Mediante a falta de interesse que muitas crianças têm em aprender e com isso, podendo ocasionar dificuldades de aprendizagem, levantou-se o questionamento sobre a utilização do lúdico como estratégia pedagógica e possível garantia de uma aprendizagem mais significativa.

Buscando-se compreender a função do lúdico como recurso pedagógico, procurou-se descrever aspectos fundamentais para compreensão e

utilização desta estratégia como prática pedagógica. Assim, almejando um ensino aprendizagem emancipatório, superador da educação tradicional, referendada na transmissão de conhecimento, é que vislumbra-se que as vivências lúdicas estejam efetivamente presentes na sala de aula, onde a construção do saber possa ser efetivada com alegria, contribuindo para a compreensão e enriquecimento da realidade de vida deles.

Num primeiro momento descreve-se/discute-se o lúdico como estratégia pedagógica educativa no contexto escolar. Num segundo momento, ressalta-se sobre a prática docente e as estratégias direcionadas com dinâmicas e jogos que possam envolver, divertir e ao mesmo tempo ensinar e formar novas aprendizagens nos alunos com necessidades especiais.

Dessa forma, este estudo pretende contribuir para o aprofundamento das discussões sobre a relevância do lúdico na prática pedagógica, destacando-o como um meio facilitador do processo de inclusão e desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos com necessidades especiais. A partir dessa abordagem, busca-se demonstrar que o brincar, os jogos e as atividades interativas, quando orientados por objetivos pedagógicos, tornam-se instrumentos valiosos para

promover aprendizagens significativas, fortalecer a autonomia e potencializar as capacidades individuais de cada educando. Assim, espera-se que esta pesquisa possa subsidiar reflexões e práticas docentes mais criativas, humanizadas e comprometidas com a diversidade presente no ambiente escolar.

O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA EDUCATIVA

Para a aprendizagem de crianças, é inevitável o processo do brincar, que deve ser valorizado por todos os envolvidos em sua educação, pois, através das atividades lúdicas, ela poderá expressar suas vontades, sentimentos e experiências, produzindo maior aproximação ao processo de escolarização. Segundo Vygotsky (1998, p. 123), “no brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, acima de seu comportamento diário; no brinquedo, ela é, por assim dizer, uma cabeça acima de si mesma”. Assim, o brincar constitui-se em um espaço privilegiado para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, contribuindo para a internalização de significados e a construção do conhecimento.

O lúdico permite um

desenvolvimento global e uma visão de mundo tão real quanto as demais ferramentas de ensino-aprendizagem, incitando o aluno a descobrir, ser criativo, se expressar, analisar, criticar e transformar a realidade de seu próprio processo educacional. Para Piaget (1976), o jogo é uma das formas mais eficazes de a criança compreender o mundo e assimilar novos conceitos, uma vez que “a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais da criança”. Complementando, Kishimoto (2010) destaca que o lúdico é uma prática pedagógica que articula prazer e aprendizagem, constituindo-se em uma via de acesso para o desenvolvimento da autonomia e da socialização.

Nesse contexto, metodologias lúdicas mostram-se como excelentes estratégias educativas, pois estimulam o conhecimento, a curiosidade e a motivação dos educandos. De acordo com Luckesi (2014), o lúdico é uma necessidade existencial do ser humano e, quando inserido no contexto educacional, torna-se um poderoso recurso para a aprendizagem significativa, capaz de envolver o aluno em experiências de descoberta e reflexão.

O grande desafio do educador, portanto, é conhecer o jeito particular de cada educando, tenha ou não alguma necessidade especial, e compreender que a criança é, antes de tudo, um ser que gosta

de brincar. Conforme Wallon (1975), o jogo e o movimento expressam a afetividade e são essenciais para o desenvolvimento integral do sujeito. Sendo assim, o jogo é um dos artifícios que a própria natureza encontrou para conduzir a criança ao desenvolvimento de suas faculdades mentais, emocionais e sociais, favorecendo uma aprendizagem prazerosa e inclusiva.

Dessa forma, tais atividades só têm a contribuir para o desenvolvimento integral da criança em todas as dimensões da inteligência (afetiva, motora, social etc.). Assim, é importante proporcionar à criança muitas e boas vivências lúdicas no âmbito educacional, pois, ele é:

(...) um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a socialização, sendo, portanto, reconhecidos como uma das atividades mais significativa, senão a mais significativa pelo seu conteúdo pedagógico social (MIRANDA, 2006. p. 22).

O lúdico proporciona e estimula a aprendizagem, a crítica e a criatividade de forma significativa, por se instrumentalizar de estratégias que o aluno já utiliza e reconhece como parte de seu cotidiano. Segundo Kishimoto (2010), o jogo e a brincadeira, quando incorporados ao contexto pedagógico, “deixam de ser

simples divertimento para se tornarem recursos de aprendizagem e desenvolvimento”. Nesse sentido, o uso do lúdico oportuniza ao aluno melhorar o seu rendimento escolar, sendo uma ferramenta eficaz na superação de déficits de aprendizagem, pois, além de abranger conteúdos e conhecimentos dos diversos saberes, o faz de maneira prazerosa e motivadora.

De acordo com Vygotsky (1998), o brincar não é uma atividade secundária, mas uma forma essencial de mediação simbólica e de construção do pensamento, na qual a criança reorganiza suas experiências e internaliza conceitos.

Assim, a ludicidade tem um enorme valor no desenvolvimento das crianças, especialmente quando o professor reconhece essa predisposição natural e a transforma em estratégia de ensino. Para Piaget (1976), o jogo representa um espaço de assimilação e acomodação de novos conhecimentos, contribuindo diretamente para a formação de estruturas cognitivas mais complexas.

Desse modo, torna-se imprescindível que o educador explore a ludicidade como via metodológica, permitindo que o aluno aprenda de forma ativa, prazerosa e significativa. Conforme Luckesi (2014), a ludicidade desperta no educando a alegria de aprender e o

sentimento de pertencimento, elementos fundamentais para que o ensino se torne uma experiência humana e transformadora. Através das brincadeiras e dos jogos, as crianças sentem-se motivadas a compreender o mundo à sua volta, desenvolvendo não apenas o raciocínio lógico, mas também a sensibilidade, a imaginação e a autonomia intelectual.

Nesse sentido, a ludicidade deve ser autêntica, isto é, capaz de deixar a criança livre para expressar seu interior e sentir o prazer de descobrir brincando. Pois quanto mais ativa for a mente da criança mais ela será receptiva a novos conhecimentos. Com efeito,

Jogar é uma atividade básica para a criança e uma forma de interagir com as pessoas e com os objetos. Em termos educativos, constitui uma forma de encorajar a ter mais experiências com o ambiente envolvente, desempenhando um papel importante no desenvolvimento socioemocional, no desenvolvimento motor e cognitivo da criança
(MALUF, 2009, p. 08).

Nesse contexto, o objetivo das atividades lúdicas na educação do aluno com necessidade especial é possibilitar brincadeiras criativas em que se ofereça o máximo de oportunidades de exercícios que estimulem a interação e a aprendizagem.

Uma criança sem estímulos e que

não brinca, certamente enfrentará dificuldades em seu desenvolvimento global, apresentando possíveis problemas de convívio social, coordenação motora e raciocínio lógico, ficando à margem das interações que promovem a construção do conhecimento. De acordo com Vygotsky (1998), o brincar é um elemento central no desenvolvimento infantil, pois permite à criança internalizar regras sociais, expressar emoções e elaborar significados sobre o mundo que a cerca. A ausência dessas experiências lúdicas limita a capacidade de simbolização e de socialização, comprometendo o processo de aprendizagem e a constituição da subjetividade.

Além de promover maior interação, o lúdico desperta também o interesse pela aprendizagem, uma vez que o aluno passa a encarar o aprender como um momento prazeroso e de descoberta.

Para Kishimoto (2010), o lúdico é uma ponte entre o imaginário e o conhecimento sistematizado, sendo uma ferramenta essencial para aproximar o aluno do conteúdo escolar de forma dinâmica e envolvente. Assim, o jogo, a brincadeira e as atividades criativas possibilitam que o educando desenvolva competências cognitivas e socioemocionais, tornando-se sujeito ativo no processo de construção do saber.

Nesse sentido, a ludicidade atua como uma mediadora do processo ensino aprendizagem, potencializando a atenção, a memória, o raciocínio e a resolução de problemas. Conforme Antunes (2012), “é brincando que a criança aprende a pensar, a agir e a conviver em sociedade”, e, por isso, o educador deve utilizar o brincar como instrumento pedagógico intencional, capaz de transformar o ambiente escolar em um espaço de trocas significativas e de aprendizagens prazerosas. A valorização das práticas lúdicas, portanto, contribui para o aumento do rendimento escolar e para a formação integral do aluno, permitindo que a escolarização se torne um processo mais produtivo, humano e inclusivo.

Vale ressaltar, que no processo de ensino-aprendizagem as atividades lúdicas ajudam a construir uma práxis emancipadora, tornando-se um instrumento de aprendizagem que favorece a aquisição do conhecimento em perspectivas e dimensões que perpassam o desenvolvimento do educando. Nesse sentido,

Quando brincamos exercitamos
nossas potencialidades,
provocamos o funcionamento do
pensamento, adquirimos
conhecimento sem estresse ou
medo, desenvolvemos a
sociabilidade, cultivamos a
sensibilidade, nos desenvolvemos

intelectualmente, socialmente e emocionalmente (MALLUF 2009, p.21).

Desta maneira, observa-se que o desenvolvimento através da ludicidade é contínuo, pois tais atividades atingem um caráter educativo, tanto na formação psicomotora, como também na formação da personalidade das crianças. Assim, a educação no âmbito da ludicidade exerce um importante fator de influência para aquisição de novos conhecimentos.

Diante desse fato, Malluf (2009, p.29) afirma que “algumas escolas já estão dando o devido valor ao brincar. Estão levando cada vez mais as brincadeiras, os jogos e os brinquedos para sala de aula”. Com isso, os educadores devem procurar alternativas para aumentar a motivação da aprendizagem, do desenvolvimento da autoconfiança, da organização do conhecimento e da concentração, estimulando a socialização e aumentando as interações da criança com outras pessoas. A mesma autora revela que, “as atividades lúdicas deveriam ser alvo de planejamento, na façanha do aprender. Quando a criança brinca ela reorganiza pensamentos e emoções” (MALLUF, 2009, p.33).

Assim, o uso de jogos e brincadeiras na sala de aula tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender. Com

isso, conforme Miranda (2006, p.13) “faz sentido considerar o brincar como um processo que abrange uma variedade de comportamentos, motivações, oportunidades práticas, habilidades e entendimentos”.

Portanto, o lúdico não é apenas uma forma de distração ou passatempo para se gastar energia, mas uma ferramenta pedagógica poderosa para o desenvolvimento intelectual da criança, pois, a criança tem a oportunidade de vivenciar regras, normas, transformar, recriar, aprender de acordo com suas necessidades, desenvolver seu raciocínio e sua linguagem.

Assim, de maneira “divertida”, mas bem projetada, as barreiras que até então vinham obstando o sucesso da aprendizagem são derrubadas, pois, agora, o aluno passa a responder com maior interesse e se dispõe a superar essas barreiras.

Diante disso, com a utilização desses recursos pedagógicos, o professor poderá utilizar-se, por exemplo, em atividades de leitura ou escrita, resoluções matemáticas e nas demais disciplinas devendo, no entanto, saber usar os recursos no momento oportuno, uma vez que as crianças desenvolvam o seu raciocínio e construam o seu conhecimento de forma descontraída.

A metodologia de ensino tem como objetivo inserir na prática docente estratégias para diferentes situações didáticas, a fim de promover a aprendizagem do educando.

Nesse sentido, a metodologia que utiliza o lúdico pode ter um grande resultado no contexto escolar, já que é um instrumento de apresentação de conteúdos de forma não linear, pois pode contemplar atividades variadas e interessantes, com diversas formas de aplicação e concepção, de acordo com os resultados a serem obtidos.

Mas para dar certo, o professor deve estar apto a tratar o lúdico de forma diferenciada, atendendo aos seus objetivos e com planejamento. Por esse prisma, então, a ludicidade não pode ser vista apenas como um meio de divertimento ou tratada como estratégia simples de motivação ou incentivo nas aulas aplicadas. Ao contrário, o lúdico deve ser utilizado nos projetos escolares de forma mais ampla e aprofundada, com objetivos a serem contemplados e com intuito de favorecer efetivamente o aprendizado de todas as crianças, tenham elas necessidades específicas ou não.

Conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil “Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades

importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação.” (BRASIL, 1998, p.22). Nesse sentido, a ludicidade deve ser vista como um processo que possibilita o ensino - aprendizagem, pois, a utilização desta metodologia visa proporcionar aulas mais instigantes, criativas e participativas.

Destaca-se ainda, que estratégias envolvidas pelo lúdico na escola são pilares que contribuem significativamente no desenvolvimento integral do educando, e fundamentos de valor educacional intrínseco. Pois, o entusiasmo propiciado pela pedagogia do lúdico, propicia às crianças o sucesso escolar. Nesse sentido, o brincar é, indiscutivelmente, uma fonte inesgotável de ações inovadoras de aprendizagem com a relação aos educandos.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

O uso do lúdico na educação especial apresenta-se como uma ferramenta essencial para a construção de uma aprendizagem significativa, pois permite ao aluno com necessidades específicas vivenciar experiências que ampliam sua autonomia, sua autoestima e sua interação com o meio. Segundo Mantoan (2003), a escola inclusiva deve considerar as diferenças não como obstáculos, mas como elementos

constitutivos do processo educativo, promovendo práticas pedagógicas que valorizem as potencialidades de cada estudante. Nesse contexto, o lúdico torna-se um importante recurso de mediação entre o aluno e o conhecimento, contribuindo para a superação de barreiras cognitivas e afetivas.

De acordo com Almeida (2011), o brincar é uma linguagem universal que possibilita à criança com deficiência comunicar-se, expressar-se e compreender o mundo. Por meio do jogo, do faz de conta e das dinâmicas interativas, o aluno com necessidades especiais tem a oportunidade de desenvolver habilidades psicomotoras, cognitivas e emocionais, além de fortalecer a socialização com os colegas. Essa dimensão social do brincar é reforçada por Vygotsky (1998), ao afirmar que o desenvolvimento humano se dá essencialmente nas interações sociais, e o lúdico constitui-se em um espaço privilegiado para que tais interações aconteçam de forma espontânea e criativa.

Fonseca (2008) complementa que a ludicidade é uma via privilegiada para o desenvolvimento da motricidade e da inteligência prática, pois o corpo e o movimento desempenham papel central na aprendizagem. As atividades lúdicas, quando planejadas pedagogicamente, estimulam a coordenação, a atenção e a

percepção, aspectos fundamentais para o avanço cognitivo e para a superação de dificuldades de aprendizagem. Além disso, contribuem para o desenvolvimento afetivo, fortalecendo o vínculo entre aluno e professor, elemento indispensável em qualquer processo educativo, especialmente no contexto da educação inclusiva.

Desse modo, o professor que trabalha com o lúdico na educação especial assume um papel de mediador sensível e criativo, que observa as necessidades de cada aluno e adapta as atividades conforme suas possibilidades. Para Mantoan (2015), o educador inclusivo deve planejar experiências que despertem o prazer de

aprender, reconhecendo que o ensino não se resume à transmissão de conteúdos, mas envolve emoção, imaginação e cooperação. Assim, o lúdico deixa de ser apenas um recurso complementar e passa a ser compreendido como um princípio pedagógico, capaz de transformar o processo de ensino-aprendizagem em uma vivência prazerosa, participativa e significativa.

O lúdico é uma atividade natural do aluno. Além de maior interação, desperta também o interesse pela aprendizagem, pois passa a vê-la com melhores olhos (momento de prazer); e isso potencializa o seu nível de cognição e, assim, aumenta o seu rendimento escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, de maneira “divertida”, mas bem projetada, as barreiras que até então vinham obstando o sucesso da aprendizagem são derrubadas, pois, agora, o aluno passa a responder com maior interesse e se dispõe a superar essas barreiras. Por ser uma atividade que o aluno já aprendeu a ver com alegria, o lúdico abre espaço para que a aprendizagem, paulatinamente, se torne mais produtiva e os resultados melhorem substancialmente.

A proposta de utilização do lúdico como estratégia pedagógica na escola visa viabilizar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, especialmente no contexto da educação inclusiva. Independentemente do tipo de necessidade especial apresentada pelo aluno, é sempre possível planejar e desenvolver práticas pedagógicas que envolvam a ludicidade como meio de mediação, tornando o estudante mais participativo, motivado e comprometido com sua própria aprendizagem. O brincar, quando intencionalmente orientado, transforma-se em

uma ponte entre o prazer e o conhecimento, permitindo que o aluno construa saberes de forma ativa, crítica e significativa.

A proposta de utilização do lúdico como estratégia pedagógica na escola busca tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, envolvente e acessível a todos os alunos, especialmente àqueles com necessidades educacionais especiais. Independentemente das limitações apresentadas, é possível planejar práticas educativas que despertem o interesse, a curiosidade e a participação ativa do estudante, tornando-o protagonista de sua própria aprendizagem.

O lúdico se consolida como um recurso essencial na promoção do desenvolvimento integral da criança, pois, ao brincar, ela aprende, se expressa, interage e amplia sua compreensão de mundo. Para que isso aconteça, é fundamental que o professor reconheça o valor das brincadeiras e dos jogos no contexto escolar e saiba utilizá-los de maneira intencional, direcionando-os a objetivos pedagógicos claros e coerentes.

O sucesso da prática pedagógica mediada pela ludicidade está diretamente relacionado ao envolvimento do aluno, que se identifica com a proposta e passa a participar ativamente das atividades, tornando-se parceiro do professor na construção do conhecimento. Assim, o ambiente escolar se transforma em um espaço de trocas, descobertas e aprendizagens significativas.

Nesse sentido, o professor que adota a ludicidade como ferramenta metodológica deve compreender que sua força reside no prazer de aprender. A aprendizagem significativa nasce do interesse genuíno do aluno, e este só se desenvolve quando o processo educativo se torna atraente, participativo e humanizado.

Desse modo, compreender o lúdico como ferramenta metodológica é compreender que sua maior força está no prazer de aprender. A aprendizagem se torna mais efetiva quando desperta o interesse e o encantamento do aluno, favorecendo a autonomia, a criatividade e a corresponsabilidade pelo próprio processo de formação. Conclui-se, portanto, que o lúdico é uma poderosa via para a superação das dificuldades de aprendizagem, promovendo uma educação mais inclusiva, participativa e transformadora. Portanto, não há aprendizagem mais eficaz do que aquela que desperta a curiosidade, o encantamento e a corresponsabilidade do aluno por seu próprio progresso. O lúdico, nesse contexto, emerge como a grande mola propulsora da superação das dificuldades de aprendizagem, reafirmando a escola como espaço de inclusão, criatividade e transformação social.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. **Educação Inclusiva e Aprendizagem Significativa**. São Paulo: Loyola, 2011.
- ANTUNES, Celso. **A importância do brincar: a ludicidade como caminho do desenvolvimento**. Petrópolis: Vozes, 2012.
- BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério de Educação e Deporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/ SEF, 1998.
- FONSECA, Vítor da. **Psicomotricidade: Perspectivas Multidisciplinares**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2008.
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O jogo e a educação infantil**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2010.
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
- LUCKESI, Cipriano Carlos. **O brincar e a ludicidade: viver a alegria de ser**. Petrópolis: Vozes, 2014.
- MALUF, Angela Cristina Munhoz Maluf. **Brincar: prazer e aprendizado**. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Ensino Inclusivo: Caminhos para a Educação de Todos**. Campinas: Papyrus, 2015.
- MIRANDA, Simão de. **Do fascínio do jogo à alegria do aprender nas séries iniciais**. São Paulo: Editora Papyrus, 2006.
- PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
- SANTOS, D. M. A. de A. P. dos. Estudantes com deficiência visual nas aulas de matemática: para todos ou para cada um?. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, [S. l.], v. 11, n. 31, p. 1–15, 2024. DOI: 10.30938/bocehm.v11i31.11405. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/11405>. Acesso em: 22 out. 2025.

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins

Fontes, 1998. WALLON, Henri. **Psicologia e educação da infância**. Lisboa:

Estampa, 1975.